

To cite: Pitti, I. 2018. Giovani ultras e marginalità sociale: la partecipazione come strategia di resistenza quotidiana. *Studi di Sociologia*. Online First Article.

GIOVANI ULTRAS E MARGINALITÀ SOCIALE: LA PARTECIPAZIONE COME STRATEGIA DI RESISTENZA QUOTIDIANA

Ilaria Pitti*

* Ilaria Pitti, Marie Skłodowska-Curie Fellow, Università di Örebro, Svezia, e Visiting Fellow, Università di Bologna, Italia.
Email: ilaria.pitti@gmail.com. Orcid: 0000-0002-6270-501X

Young ultras and social marginality: participation as a strategy of everyday resistance

Abstract: Analysing young people's involvement in an ultras group that has opened its own self-managed social centre in Bologna (Italy), the article explores the relationship between young people and the public sphere, focusing on the relationship between social marginalization and civic-political participation. Participant observations and biographical interviews have been conducted with the young supporters taking part in the ultras social centre between 2015 and 2017 with the aim to analyse how participation emerges in the face of a protracted condition of social marginalization and stigmatization. Drawing on De Certeau's distinction between «tactics» and «strategies», the article analyses the process of civic-political activation of the young people through the ultras centre as a practice of everyday resistance.

Keywords: Ultras, Young people, Youth participation, Ethnography, Subculture. ISSN: 0039291X (print) 18277896 (digital)

DOI: 10.26350/000309_000013

To link to this article: https://doi.org/10.26350/000309_000013

I - INTRODUZIONE

Il termine «ultras» si riferisce a uno specifico modo di vivere l'identità di tifoso sviluppatasi tra i *supporter* delle squadre di calcio italiane a partire dai primi anni Settanta (Dal Lago 1990; Giulianotti et al. 1994; Poliandri et al. 1998; De Biasi et al. 1997; Marchi 2014).

Lungo tutto il suo percorso evolutivo (Poliandri et al. 1998), il fenomeno ultras ha attratto una crescente attenzione a livello mediatico e nel dibattito pubblico dove, nonostante il livello relativamente basso di violenza fisica agita nelle pratiche di tifo degli ultras italiani (Dal Lago 1990; Marchi 2014; 2015), le comunità di tifosi organizzati sono state di norma descritte come gruppi composti da individui aggressivi, che fanno dello sport un'occasione in cui sfogare le proprie tendenze violente.

Gli stereotipi negativi sugli ultras hanno sostenuto l'emergere di una serie di pregiudizi attorno alle comunità di tifosi che sono spesso descritte come «corpi estranei» alla società, dove vandalismo, alcolismo, droghe e violenza sono la norma (Doidge 2015). Interpretando il fenomeno ultras come una mera forma di devianza, questa prospettiva ha

nascosto la ricchezza che le pratiche ultras hanno in termini di «socializzazione, solidarietà di gruppo, cultura popolare e valore artistico» (Budka et al. 2013: 6). Inoltre, tale punto di vista ha negato il valore conflittuale delle pratiche ultrà e, relegandole a «puro teppismo, [ha] assorbito quelle categorie, o per meglio dire quegli stereotipi, con cui la cultura dominante ha spesso definito le forme conflittuali impolitiche delle classi subalterne: machismo, gusto della violenza, xenofobia, logica del più forte» (Marchi 2014: 158).

Le ricerche condotte sui gruppi ultras italiani a partire dalle analisi di Dal Lago (1990), Roversi (1994), Poliandri - Balestri (1998) e Marchi (2014) hanno, al contrario, dimostrato quanto sia difficile e superficiale cercare di ricondurre la complessità del fenomeno ultras a un *unicum*. Essendo ogni tifoseria lo specchio della città e della sua popolazione, delle tradizioni culturali e politiche di un luogo, della condizione demografica ed economica di un contesto (Doidge 2015), ogni gruppo ultras si distingue per sfumature del tutto particolari. In tal senso, di fianco a gruppi di tifosi organizzati in strutture paramilitari che esprimono messaggi violenti, razzisti, sessisti, si trovano infatti collettivi di tifosi che, al contrario, si impegnano in diverse forme di partecipazione civica e politica, esprimendo messaggi di uguaglianza e solidarietà.

Inoltre, grazie agli studi sulle subculture giovanili condotti in Europa e in Italia a partire dagli anni Settanta, la letteratura sociologica ha evidenziato l'importante ruolo che i gruppi ultras svolgono nei processi di socializzazione ed espressione dei giovani che vi prendono parte (Giulianotti et al. 1994). Come argomentato da Marchi (2014) il fenomeno ultras nasce, infatti, come una specifica subcultura «che rielabora a livello simbolico le contraddizioni, le ansie e le incertezze, il senso di conflittualità della propria epoca e soprattutto della condizione giovanile e subalterna» (*ivi*: 147).

Sebbene l'ampiamente documentata «democratizzazione» dell'interesse per lo sport attraverso le classi, le età e i generi (Crawford 2004; Pope 2011; Lo Verde 2014) abbia portato a un crescente coinvolgimento nei gruppi ultras di persone di estrazione sociale elevata, di adulti e anziani e di donne (Scandurra 2017), il mondo ultras risulta ancora principalmente composto da giovani uomini della classe popolare¹ che godono di possibilità di vita limitate e che spesso sperimentano diverse forme di emarginazione sociale. Pur tenendo presente la complessità del fenomeno, il saggio considera le comunità ultras come espressione di una sottocultura (Hall et al. 1976; Hebdige 1991) che emerge in un'età specifica – quella giovanile (Marchi 2015) – e in un definito contesto di classe – quello popolare (Dunning 2002; Pilkington 2016).

Proprio per la capacità attrattiva che il tifo organizzato esercita su questo particolare segmento della popolazione, il mondo ultras si distinguerebbe, come molte subculture, per la sua «capacità di anticipare, pur se in forme simboliche, il futuro prossimo venturo

¹ Come evidenziato da Schwartz (2011), il concetto di «classe popolare» si riferisce a un insieme di gruppi economicamente subordinati e vulnerabili della popolazione, ma anche a un composito gruppo sociale che condivide modi di vita ed elementi culturali relativamente autonomi e distinti rispetto a quelli tipici delle altre classi sociali. Una serie di cambiamenti strutturali hanno indubbiamente ridotto il livello di segregazione tra le classi (Siblot et al. 2015), modificando la relazione tra una larga parte della classe popolare e quelle norme culturali e di stile di vita che erano tradizionalmente proprie della classe popolare e delle altre classi sociali. Tuttavia, la persistenza di disuguaglianze sociali continua a relegare una parte della popolazione nella suddetta condizione di svantaggio economico e subordinazione sociale a partire dalla quale deriva, ancora, una specifica elaborazione di norme culturali.

dell'immaginario giovanile» (Marchi 2014: 148; Dal Lago 1990) e in particolare dell'immaginario di quei giovani che si trovano in una condizione sociale subalterna.

A partire da questa prospettiva, analizzando il coinvolgimento giovanile all'interno di un gruppo ultras italiano che ha trasformato la propria sede in un «centro sociale ultras» aperto al «mondo esterno» e ai «non ultras», il saggio intende esplorare la relazione tra giovani e sfera pubblica, interrogandosi sul rapporto tra stigma, marginalizzazione sociale e partecipazione. In particolare, l'analisi del caso studio etnografico condotto all'interno del gruppo ultras e del centro sociale ultras si propone di guardare a quali «stili» di partecipazione emergono a fronte di una protratta condizione di marginalità sociale.

Ispirandosi al pensiero di De Certeau (2001), l'analisi guarda alle pratiche dei giovani ultras come tattiche e strategie di una «trama dell'antidisciplina» (*ivi*: 98) attraverso cui soggetti collocati in una posizione sociale subalterna – perché marginali e stigmatizzati – cercando di riappropriarsi dello spazio sociale e del potere che gli è negato. Quella dei giovani ultras, appare, in questa prospettiva, una storia di resistenza i cui protagonisti si oppongono alla «rete di forze e di rappresentazioni stabilite» (*ivi*: 2001: 49) tanto sfruttando il «margine di gioco» presente nell'ordine, quanto creando un proprio spazio liberato da quell'ordine. Il saggio discute come, a fronte di un «ordine effettivo delle cose» (*ivi*: 38) che li pone in una posizione di marginalità sociale, i giovani ultras pongano in essere una serie di pratiche volte a «aggirare» tale ordine. In queste pratiche quotidiane di resistenza, il centro sociale oggetto di questa indagine diventa, per i giovani ultras non solo uno «spazio altro che coesiste con quello di un'esperienza senza illusioni» (*ivi*: 2001: 47) in cui sentirsi protetti da un «mondo esterno» da cui si sentono rifiutati, ma anche uno strumento di «conquista» del mondo esterno; uno spazio in grado di rivaleggiare con l'ordine effettivo delle cose.

II - CONTESTO E METODO DELLA RICERCA

La ricerca² presentata in questo capitolo si concentra su un caso di studio condotto tra i giovani che partecipano alle attività di un gruppo ultras del Bologna F.C.

Nata nei primi anni Settanta, la comunità di tifosi presa in analisi è uno dei gruppi ultras più influenti della curva cittadina. Nel corso delle partite, i simpatizzanti del gruppo ultras compongono una comunità particolarmente vasta, di circa 1.000 persone, ma l'analisi presentata in questo saggio si concentra in particolare sul «nucleo» del gruppo ultras, ovvero su un insieme di circa 30 tifosi di età compresa tra i 18 e i 30. Diversamente da quei tifosi che assistono solo alle partite o partecipano al tifo in modo sporadico, questi giovani si identificano come ultras, sono coinvolti nelle attività del gruppo su base giornaliera, e condividono i valori e lo stile di vita della sottocultura ultrà.

² La ricerca è stata condotta nell'ambito di due progetti finanziati dalla Commissione Europea attraverso il programma Horizon 2020: il progetto Youthblocs – focalizzato sul coinvolgimento giovanile in pratiche politiche radicali – e il progetto Partispace – interessato all'esplorazione degli stili e degli spazi partecipativi giovanili in otto città europee. Youthblocs è finanziato attraverso il programma Horizon 2020 – Marie Skłodowska Curie Programme (MSCA – IF – 2015 – Grant Agreement 701844). Partispace è finanziato attraverso il programma Horizon 2020 – Excellent Science Programme (Grant Agreement 649416).

Fatte salve alcune eccezioni, gli ultras coinvolti nel gruppo sono esposti a un alto rischio di vulnerabilità sociale. Il nucleo centrale del gruppo non si caratterizza, infatti, per essere interclassista, ma tende a condividere un background di tipo popolare. In virtù delle caratteristiche economiche e socio-demografiche del contesto locale bolognese, la curva del Bologna si distingue da sempre per una spiccata presenza di tifosi appartenenti alle classi popolari (Poliandri et al. 1998). Tuttavia, la peculiare composizione del gruppo appare influenzata anche da un processo di «reclutamento» dei nuovi membri che, avvenendo principalmente su base amicale, tende a rinforzare l'omogeneità interna alla comunità di tifosi: ci si avvicina, infatti, al gruppo principalmente attraverso contatti tra pari con cui si condividono già altri ambienti sociali come il quartiere, la scuola e il posto di lavoro.

La marginalità sociale che distingue gli appartenenti al nucleo³ del gruppo ultras preso in analisi permette e implica di guardare alle pratiche quotidiane di questi tifosi come forme di resistenza (De Certeau 2001) non solo alla stigmatizzazione cui è sottoposta sottocultura ultras, ma anche a una più generale condizione di subalternità sociale. Con i dovuti limiti, la peculiare composizione del gruppo consente, quindi, di estendere le riflessioni oltre la prospettiva sottoculturale.

La ricerca è stata condotta combinando osservazione partecipante e interviste biografiche. Il lavoro sul campo è iniziato nel settembre 2015, con la conduzione di un'intervista con il capo ultras del gruppo allo scopo di esplorare la partecipazione dei giovani al movimento ultras.

Successivamente, una serie di osservazioni sono state condotte in diversi contesti e in corrispondenza di diversi tipi di eventi che hanno coinvolto il gruppo negli anni seguenti. Molte osservazioni sono state realizzate in concomitanza con le partite (sia in trasferta che in casa) e in altri eventi pubblici, come dei festival sportivi o i ritiri della squadra, ma l'attività di osservazione ha interessato anche ad ambiti e momenti «privati» (come feste di compleanno e cene a casa dei giovani tifosi). La maggior parte delle osservazioni sono state, tuttavia, realizzate all'interno del «quartier generale» della comunità di tifosi analizzata, ovvero un centro sociale autogestito creato dal gruppo all'inizio del 2015.

Il centro ultras «A Freccia»⁴ è dedicato a un membro del gruppo deceduto in giovane età. Il centro è stato aperto quando alcuni membri del gruppo hanno occupato una bocciofila abbandonata da un paio di anni che si trovava proprio di fronte allo stadio cittadino. Il processo di ristrutturazione dello spazio – un edificio a un piano diviso in 5 stanze e circondato da un'area verde – è iniziato subito dopo l'occupazione ed è stato realizzato solo grazie alle energie investite in questo progetto dagli ultras.

³ La distinzione tra «nucleo» del gruppo ultras e l'insieme dei tifosi che, nel corso degli eventi sportivi, simpatizzano col gruppo appare fondamentale. Sebbene tra i simpatizzanti si possano rintracciare anche tifosi dotati di un elevato capitale sociale, il nucleo del gruppo non risulta interclassista. In tal senso, la presente analisi non contraddice le numerose ricerche che raccontano lo stadio come uno spazio in cui l'operaio e il dirigente si incontrano (Dal Lago 1990), condividendo comportamenti e riti ma, piuttosto, le specifica guardando alle micro-dinamiche interne ai gruppi ultras piuttosto che alle macro-dinamiche della curva.

⁴ I nomi del centro ultras e dei giovani coinvolti in questa ricerca sono stati modificati per salvaguardare la privacy e l'anonimato dei partecipanti allo studio.

All'interno di «A Freccia», il gruppo ha avviato una serie di attività ricreative, sociali e culturali dedicate ai suoi membri, ma anche all'intera cittadinanza. Ogni venerdì vengono organizzati eventi musicali gratuiti e presentazioni di libri e documentari sono programmate ogni mese. Una palestra «popolare» è stata aperta un anno dopo l'occupazione, mentre uno «spazio bambini» è organizzato dalle donne ultras durante ogni pre-partita. Uno dei progetti più ambiziosi che il gruppo sta avviando riguarda la creazione di un archivio pubblico sulla cultura ultras e il tifo: alcuni spazi del centro sono stati, infatti, trasformati in una biblioteca in cui libri e altri materiali riguardanti il mondo ultras vengono conservati. Infine, «A Freccia» è diventata la «base operativa» di una serie di progetti sociali e campagne di sensibilizzazione promosse dal gruppo in relazione ai temi degli abusi delle forze dell'ordine, delle pratiche di controllo sociale e di repressione e della gestione urbana, con particolare riferimento alla riqualificazione degli impianti sportivi e ai relativi rischi di speculazione.

Sebbene le comunità di tifosi organizzate più consolidate abbiano solitamente una propria «sede» in cui organizzano le assemblee del collettivo e le altre attività «interne» del gruppo, il caso studio preso in analisi testimonia un tentativo pressoché unico di trasformare la sede della comunità ultras in uno spazio aperto al «mondo esterno». Al momento, in Italia, «A Freccia» è, insieme a un'esperienza simile avviata nel corso del 2017 dagli ultras del Cosenza Calcio, l'unico centro sociale autogestito da un gruppo ultras. Sebbene il presente saggio non si focalizzi specificamente sull'influenza che il contesto locale ha sull'esperienza osservata, il fatto che «A Freccia» nasca a Bologna, nell'ambito di uno scenario politico da sempre animato da numerose esperienze di occupazione e auto-gestione di spazi abbandonati (Mudu 2012; De Luigi et al. 2018), non appare casuale. In questa prospettiva, infatti, l'esperienza di «A Freccia» è emersa in un contesto «culturalmente preparato» rispetto a istanze di partecipazione dal basso basate su pratiche non convenzionali di coinvolgimento, intrecciando rapporti con le altre occupazioni e autogestioni presenti sul territorio.

Un'intensa attività di osservazione con oltre 700 ore trascorse sul campo, unita alla conduzione di 20 interviste biografiche con membri del gruppo ha permesso di acquisire un vasto e approfondito materiale di ricerca sui percorsi partecipativi giovanili entro il gruppo e sul processo che ha portato il gruppo e i suoi membri verso l'apertura «A Freccia».

Per quanto concerne la posizionalità del ricercatore all'interno del campo di osservazione, appare opportuno precisare che non vi erano preesistenti rapporti tra il gruppo ultras osservato e la ricercatrice⁵, che ha avviato la sua attività di ricerca esplicitando il suo ruolo fin dall'inizio. Le osservazioni sono state quindi condotte in modalità «overt» al fine di garantire ai giovani ultras la possibilità di esprimere il proprio consenso alla partecipazione allo studio. Ovviamente, tale approccio ha reso l'ingresso nel campo più lento, poiché una comprensibile diffidenza è stata manifestata da molti membri del gruppo nella fase iniziale della ricerca. La continuità delle osservazioni e la protratta durata della

⁵ I rapporti con il gruppo sono stati influenzati anche dal genere della persona che ha condotto la ricerca. Per una riflessione più specifica su questo aspetto si rimanda a Pitti (2018).

ricerca hanno, tuttavia, permesso di superare queste resistenze, portando allo sviluppo di un rapporto solido tra la ricercatrice e il gruppo.

III - COMBATTERE NEL TERRITORIO DELL'ALTRO: DIVENTARE ULTRAS COME «TATTICA» DI RESISTENZA QUOTIDIANA

Nella sua analisi delle pratiche quotidiane delle classi subalterne come pratiche di resistenza all'ordine costituito dal potere dominante, De Certeau evidenzia la fondamentale distinzione tra «tattica» e «strategia». Tanto la «tattica» quanto la «strategia» consistono in una serie di pratiche quotidiane attraverso cui chi si trova in una posizione subalterna cerca di gestire o modificare gli esistenti rapporti di potere a proprio vantaggio, attraverso un'anti-disciplina spesso silenziosa e invisibile finalizzata a trasformare l'esistente ordine delle cose o a definire uno «spazio liberato» entro quell'ordine.

De Certeau usa il termine «tattica» per indicare un «calcolo [dei rapporti di forza] che non può contare su una base propria, né dunque su una frontiera che distingue l'altro come una totalità vivibile. La tattica ha come luogo solo quello dell'altro. Si insinua, in modo frammentario, senza coglierlo nella sua interezza, senza poterlo tenere a distanza. Non dispone di una base su cui capitalizzare i suoi vantaggi, prepararsi a espandersi e garantire un'indipendenza in rapporto alle circostanze» (De Certeau 2001:15). La tattica indica, in altri termini, le pratiche quotidiane dei deboli, di coloro che sono costretti a muoversi nel territorio dell'altro attraverso «piccole astuzie» e «gesti di guerriglia» che permettono loro di ricavarsi margini di manovra in un contesto ostile.

Per «strategia» si intende, invece, «il calcolo dei rapporti di forza che diviene possibile a partire dal momento in cui un soggetto di volontà e di potere è isolabile in un ambiente. Essa presuppone un luogo che può essere circoscritto come *proprio* e fungere dunque da base a una gestione dei suoi rapporti con un'esteriorità distinta» (ivi: 15). La strategia è, nella prospettiva di De Certeau, prima di tutto la modalità di azione propria delle istituzioni e di chi detiene il potere, ma emerge anche nel momento in cui le tattiche quotidiane poste in essere dai più deboli vengono organizzate e sistematizzate in azioni collettive che consentono a chi si trova in una posizione subalterna di porsi in competizione «aperta» con chi detiene il potere.

A partire da questa prospettiva, la storia del gruppo ultras preso in analisi in questo saggio può essere letta come un esempio di passaggio dalla «tattica» alla «strategia» attraverso la definizione di uno spazio proprio, di una base a partire da cui gestire i rapporti con l'esteriorità.

Il percorso che porta i giovani ultras verso la costituzione di «A Freccia» parte dalla loro condizione di marginalità sociale che, nel caso della comunità di tifosi presa qui in analisi, appare avere un peso rilevante nello spingere i giovani a entrare a fare parte del gruppo ultras prima e ad aprire il centro sociale ultras poi. Se però la partecipazione al gruppo assume una natura prevalentemente «tattica», l'apertura del centro ultras si distingue per il suo carattere «strategico».

Per la sua specifica composizione interna, il gruppo di tifosi organizzati preso in analisi in questo studio si distingue, come precedentemente accennato, per essere composto da giovani che esperiscono diverse forme di marginalizzazione sociale che, sommandosi l'una all'altra, rendono la quotidianità delle loro vite particolarmente complessa.

La maggior parte dei giovani che prendono parte alle attività del gruppo provengono da ambienti sociali popolari, in cui sono frequenti difficoltà di tipo economico, ma non solo. Cresciuti in famiglie e in contesti sociali svantaggiati, questi giovani raccontano spesso la loro infanzia e adolescenza come marcate da mancanze affettive, relazioni familiari disfunzionali, esposizione e/o partecipazione a comportamenti rischiosi e devianti.

[Affermando di essersi sentito tradito dai suoi amici d'infanzia, Stefano dice che tutto è iniziato] con le droghe; cattive abitudini che cambiano le persone. All'inizio, lo facevamo una volta ogni tanto. Poi alcune persone si sono fermate, come me, ma la stragrande maggioranza [non ha smesso]. Potrebbero vendere la loro casa per la roba[...] Li ho visti rubare soldi ai loro genitori per la droga [...]. [Per quanto riguarda la mia famiglia,] i miei genitori non sono mai stati sposati, [e quando hanno divorziato] hanno concordato che avrei dovuto vedere entrambi, dato che ero piccolo [...] ma dopo tre giorni che ero con mia madre, succedeva che tornavo da mio padre, perché mi mandava via [...]. Ho avuto solo mio padre in vita mia. Mia madre non mi ha mai dato niente, neanche i soldi per un biglietto dell'autobus. Ho visto mio padre prendersi cura di entrambi con meno di 900 euro al mese. Spesso il frigorifero era quasi vuoto alla fine del mese [...]. [A proposito di questo gruppo ultras] Mi è piaciuto il modo in cui mi integrano nel gruppo. In pochi mesi ho iniziato a parlare con le persone come se le conoscessi da anni [...] si vede che a loro importa: se manco per un paio di giorni o se non chiamo, loro immediatamente [mi chiama- no chiedendo:] «perché non vieni qui?» (Stefano, 20 anni, Intervista biografica, maggio 2016).

Su questo primo livello di difficoltà, per molti, si è innestata anche una seconda forma di marginalizzazione sociale, derivante dalle difficoltà occupazionali ed economiche legate all'accesso al mercato del lavoro negli anni della crisi. Come molti dei loro coetanei, questi giovani si sono dovuti confrontare con il generale peggioramento delle condizioni di vita giovanili legato alla crisi e alle misure di austerità. Tuttavia, a differenza di alcuni dei loro coetanei, essi hanno dovuto affrontare queste difficoltà a partire da una posizione che già si caratterizzava come vulnerabile. La maggior parte dei giovani coinvolti nel gruppo si caratterizza, infatti, per un basso livello di scolarizzazione e ha abbandonato gli studi al termine della scuola secondaria superiore, iniziando a lavorare in quelle posizioni di lavoro poco qualificate che, negli anni della crisi, sono diventate ancora meno remunerative, più precarie e più esposte a rischi di sfruttamento.

Luca [19 anni] sembra particolarmente stanco. Gli chiedo che succede e mi spiega che da due mesi sta lavorando in un posto nuovo, un auto-lavaggio, ma che odia il capo, perché non fa altro che urlare e lo sfrutta. Dice che a lavorare all'auto-lavaggio ci sono solo giovani e stranieri, tutti impiegati in nero. Nessuno se ne va, perché tutti hanno bisogno, ma la situazione è sempre più insostenibile. Mi spiega che questo lavoro non lo fa stare tranquillo neanche quando stacca e che non riesce più a «parlare con le persone». Vorrebbe lasciare il lavoro all'autolavaggio, ma ne ha bisogno e non ci sono molte alternative in questo periodo, quindi, mi dice, «stringo i denti e basta» (Note di campo, gennaio 2016)

In molti casi, i giovani ultras faticano a descriversi come «vittime» in quanto appartenenti a una classe sociale svantaggiata o a un gruppo generazionale che, più di altri, è stato costretto a confrontarsi con difficoltà occupazionali ed economiche negli anni della crisi. In altri termini, non sempre si rileva l'emergere di un esplicito e cosciente discorso di classe o generazionale nelle loro parole. Questi elementi emergono però con chiarezza nel *background* delle loro rappresentazioni della propria condizione di marginalizzazione sociale che lasciano intravedere come il diventare ultras costituisca, per questi ragazzi, l'esito delle preesistenti situazioni di marginalità. L'analisi delle motivazioni che spingono gli intervistati a prendere parte alle comunità del tifo organizzato rileva, infatti, come per molti dei giovani coinvolti nella ricerca la partecipazione al tifo costituisca una vera e propria «tattica», ovvero una pratica quotidiana di gestione della propria condizione di subalternità sociale.

Parlando della sua vita, Renato racconta di una giovinezza complessa, marcata dall'assenza del padre, dalle difficoltà economiche, da un clima familiare e dal coinvolgimento in diverse attività illegali. Quando gli chiedo come mai gli è «capitato» di diventare ultras, Renato sorride e guardandomi come se la mia domanda fosse la più ingenua del mondo, mi dice: «il mondo è un inferno per la maggior parte delle persone che stanno in terra, il mio intero mondo era un inferno. Questo è uno dei possibili inferni e non è uno dei peggiori» (Note di campo, agosto 2016).

Innanzitutto, come evidenziato ampiamente dalla letteratura, il tifo costituisce un'occasione di momentanea catarsi rispetto a una quotidianità asfittica derivante dalla propria posizione sociale subalterna (Marchi 2015). Come argomentato, tra gli altri, da Augé (2016) nella sua analisi del calcio come «fenomeno religioso», «per molti giovani tifosi, molti dei quali vivono una vita monotona nelle fabbriche e nei negozi, la partita è un momento acuto in una settimana cronica: una esperienza fondamentale che dà loro la possibilità di testimoniare la propria presenza nella comunità». Di fronte alla pesantezza della propria vita quotidiana, questi giovani cercano, infatti, nel tifo un momento di sfogo e lo stadio assume il valore di uno spazio in cui lasciarsi alle spalle frustrazioni lavorative, ma anche difficoltà familiari, problemi relazionali e sentimentali.

Tu vai allo stadio per sfogarti, per avere quell'attimo di libertà. Sei tu e altre 10 mila persone che hanno la tua stessa fede, c'è il tuo gruppo, però sei tu principalmente, quindi non hai rotture di scatole in quel momento, in quel momento urla, in quel momento canti, [...] è il tuo momento (Lisa, 25 anni, Intervista biografica, giugno 2016).

In secondo luogo, il coinvolgimento nel gruppo ultras può qualificarsi in termini di «tattica» anche nel momento in cui esso si costituisce come appropriazione e rielaborazione dell'ordine esistente e dei suoi elementi culturali e materiali. Si fa riferimento, in particolare, alle varie pratiche di risignificazione subculturale della cultura dominante poste in essere dai giovani partecipanti a gruppi subculturali nel tentativo di gestire le contraddizioni emergenti tra ciò che la società prescrive e ciò che la loro condizione permette (Hall et al. 1976; Hebdige 1990).

«Qui nessuno guarda come ti vesti, che auto hai, che lavoro fai e quanti soldi hai» mi dice Paolo [25 anni] spiegandomi perché sta bene dentro al gruppo ultras. «Qui dentro basta che ti metti una

maglia rossoblù per essere elegante. Stare qui è più facile che stare lì fuori, sai?» (Note di campo, maggio 2017).

In questa prospettiva, la partecipazione al gruppo ultras si sostanzia, per molti dei giovani coinvolti nella ricerca come un tentativo di sfruttare il «margine di gioco» presente nella pratica dell'ordine altrui attraverso un'attività «sottile, tenace, resistente» da parte di soggetti che, «non avendo un luogo proprio, devono districarsi in una rete di forze e rappresentazioni stabilite» (De Certeau 2001: 49).

Infine, il gruppo ultras permette ai giovani che vi partecipano di trovare soluzioni immediate ai propri problemi esistenziali attraverso la rete di contatti, la protezione e l'aiuto che il gruppo offre costantemente ai suoi membri.

Giorgio [30 anni] ha trovato finalmente lavoro. Da almeno un anno sopravviveva grazie a lavori in nero pagati molto male. Ha trovato lavoro tramite Luca [21 anni], un altro dei giovani ultras. È entusiasta e mi dice che «qua nessuno ti lascia solo» (Note di campo, luglio 2017).

Essere ultras sembra, infatti, rappresentare per i giovani innanzitutto una soluzione immediata alle difficoltà che incontrano in termini di integrazione, un modo di «sopravvivere» all'interno di un contesto sociale ostile o di convivere al meglio con questo contesto.

Fino a questo punto, l'analisi dei materiali raccolti conferma, quindi, i risultati di quegli studi condotti all'interno delle comunità ultras in cui la partecipazione al tifo viene interpretata come tattica quotidiana di gestione di una condizione subalterna (Giulianotti 1994 et al.; Pilkington 2016). Tuttavia, questa lettura sembra raccontare solo una parte della storia del gruppo ultras preso in analisi. La partecipazione alla comunità ultras assume, nel caso di studio preso in analisi, un significato che va oltre la funzione catartica del tifo, la rielaborazione sottoculturale degli elementi della cultura dominante o la mera tattica di sopravvivenza. Il coinvolgimento nel gruppo ultras, infatti, emerge anche come «strategia» volta a creare un vero e proprio un spazio sociale liberato all'interno dell'ordine costituito delle cose.

IV - CIRCOSCRIVERE IL PROPRIO TERRITORIO: IL CENTRO SOCIALE ULTRAS COME «STRATEGIA» DI RESISTENZA QUOTIDIANA

Andando a modificare, ridefinire e riutilizzare l'ordine delle cose stabilito da chi detiene il potere, le tattiche quotidiane hanno una natura di per sé sovversiva che, tuttavia, non sfocia necessariamente in un tentativo di cambiare la società. Ciò avviene solo nel momento in cui le «tattiche» si trasformano in vere e proprie «strategie», ovvero in azioni caratterizzate da un modo di procedere collettivo e consapevole che permette a chi si trova nella condizione subalterna di definire un proprio spazio a partire dal quale organizzarsi ed esprimersi in modo politicamente efficace.

Nel caso del gruppo preso qui in analisi, questo processo ha portato alla costituzione del centro ultras «A Freccia», la cui nascita può essere letta come un tentativo di rendere collettive, concrete e consapevoli le proprie tattiche, elaborando una «strategia».

A partire dalla sensazione di essere vittime di una protratta ingiustizia, i giovani ultras hanno iniziato a sviluppare un rapporto fortemente negativo con il mondo esterno, da cui sentono di doversi costantemente difendere. Le diverse forme di marginalizzazione esperite hanno alimentato tra i giovani ultras uno stato di malessere, derivante dalla sensazione di far parte, sotto diversi punti di vista, della schiera di quegli «ultimi della società» destinati a non essere ascoltati e, anzi, a essere costantemente utilizzati come capri espiatori, vittime sacrificali.

Gli ultras sono definiti pericolosi solo perché sono diversi [...]. Per me [ultras] è un aggettivo positivo. È chiaro che l'accezione negativa viene usata per far sentire l'uomo medio una persona distinta. A questo serve il cattivo che è stato identificato nell'ultras, perché è l'unico che non si piega a certi, al [...] pensiero unico. Chiaramente, stando sulle palle a un sacco di gente che la pensa in un modo e a chi comunque detiene il potere, abbiamo trovato l'agnello sacrificale, no? (Niccolò, 30 anni, Intervista biografica, luglio 2016)

A fronte di questa prospettiva, i giovani ultras partecipanti al gruppo analizzato hanno reagito non solo attraverso tattiche volte a muoversi all'interno dell'ordine sociale stabilito, ma si sono organizzati collettivamente elaborando una strategia di difesa e conquista che parte dallo «spazio liberato» di «A Freccia». Dalla sensazione di malessere esperita deriva, infatti, un vero e proprio stile di partecipazione «difensivo» – volto cioè alla protezione di se stessi e del gruppo da ciò che è estraneo – che si riflette anche nel modo di stare sulla scena pubblica di questi giovani: riprendendo la prospettiva di De Certeau, l'apertura del centro sociale può essere infatti interpretata come la circoscrizione di uno spazio proprio in grado di rappresentare «la base da cui gestire i rapporti con obiettivi o minacce esteriori» e come la definizione di «un luogo proprio in un mondo stregato dai poteri invisibili dell'altro» (De Certeau 2001: 70), ovvero come una vera e propria «strategia» di difesa collettiva.

Anche se aperto alla cittadinanza e frequentato da chiunque, il centro ultras è prima di tutto il loro «rifugio», uno spazio in cui sono loro a dettare le regole. Esso nasce come una sorta di fortezza in cui rifugiarsi e in cui non si devono preoccupare del mondo esterno [...]. Reso distinguibile dal resto degli edifici circondanti attraverso murali e scritte che esplicitano la sua natura di «spazio ultras» a qualsiasi passante, il centro ultras è sempre presidiato da qualcuno seduto fuori dalla porta. [...] (Note di campo, gennaio 2016).

Se la funzione catartica del tifo e le pratiche subculturali costituiscono le principali «tattiche» attraverso cui i giovani ultras si muovono all'interno di un contesto che percepiscono come ostile, la decisione che porta il gruppo ultras ad aprire il centro ultras costituisce il passaggio alla «strategia»; una transizione dalla condizione di chi non può contare su una base propria alla condizione di chi circoscrive un luogo come proprio.

L'analisi del percorso di coinvolgimento dei giovani ultras all'interno della comunità osservata ha permesso di rilevare come proprio nell'ambito di uno spazio protetto, nato

con l'obiettivo di creare un mondo in cui sentirsi al sicuro rispetto alla società esterna, i giovani ultras abbiano potuto progressivamente riscoprirsi come membri a pieno titolo della società stessa. Attraverso l'esperienza del centro sociale ultras, i giovani ultras hanno scoperto il loro potenziale politico, trovando nell'occupazione un'occasione per andare oltre lo stigma sociale attorno alla loro subcultura e un'opportunità per trasformare la loro devozione nei confronti della città e della squadra in risorsa per la comunità locale. In questa prospettiva, infatti, i giovani hanno utilizzato lo spazio non solo come strumento per «sopravvivere» in un mondo ostile, ma anche come strategia per sfidare attivamente quell'ordine costituito delle cose che li pone – material- mente e simbolicamente – in una posizione di costante marginalità.

Lo «spazio bimbi», racconta Federica [20 anni], è stato pensato come qualcosa che potrebbe aiutare le famiglie con bambini a entrare in contatto con il mondo ultras. Nello spazio bimbi, i bambini sono invitati a partecipare ad attività legate al tifo, come ad esempio a colorare piccoli poster che possono poi portare all'interno dello. [...] Lisa [25 anni] una volta mi ha detto che queste attività sono un modo per far capire alla gente che gli ultras non sono «zombie» che si «rianimano alla domenica per le partite e si ibernano per il resto della settimana». Lisa dice che si prende cura dei loro figli presso l'asilo nido in cui lavora per tutto il resto della settimana e che, quindi, la gente prima o poi dovrà capire che è in grado di farlo anche prima della partita (Note di campo, maggio 2016).

«A Freccia» costituisce, infatti, per i giovani ultras uno spazio in cui «dimostrare chi sono» e in cui proporre soluzioni alternative ai bisogni della popolazione locale. Nella elaborazione dei progetti realizzati nel centro sociale è infatti possibile notare la progressiva acquisizione di un senso di sé come attori in grado di fare la differenza nel contesto in cui vivono.

Quello della palestra popolare è un progetto su cui il gruppo ha investito molte energie. Hanno ristrutturato una parte del centro e acquistato alcune attrezzature da palestra. [...] Inoltre, alcuni corsi sportivi (boxe e muay-thai) vengono organizzati ogni giorno della settimana. La palestra è aperta tutti i giorni dalle 18 alle 22 e l'accesso è gratuito [...] «Uno viene qui e si allena quanto vuole» dice Matteo [20 anni] mostrando il posto a un ragazzo «non-ultras» che risponde con stupore: «Vuoi dire...totalmente gratis?!». «Sì» dice Matteo «non devi pagare nulla, ci sono già abbastanza palestre che rubano i nostri soldi» (Note di campo, settembre 2017).

Questi progetti sono stati, inoltre, combinati con una serie di campagne di sensibilizzazione che introducono un ulteriore livello di «astrazione» nell'impegno dei giovani ultras e implicano una percezione di sé stessi come membri di comunità «più ampie» di quella subculturale. In queste azioni, la coscienza di gruppo è, infatti, espressa in termini politici espliciti, evidenziando il ruolo che i tifosi organizzati hanno (o possono avere) in più ampie dinamiche sociali.

Le comunità ultras italiane da anni hanno iniziato a evidenziare come lo stadio sia spesso usato per sperimentare pratiche di controllo e repressione successivamente applicate anche al di fuori dell'arena calcistica. [...] «Quella uniforme da Robocop che [la polizia] ha usato a Genova [durante la riunione del G8 del 2001] è stata sperimentata nella nostra curva. Sono venuti e hanno iniziato a sparare le pallottole di gomma su di noi. Abbiamo reagito e hanno potuto testare le loro nuove uniformi» dice Susanna [46 anni] durante la discussione dopo la presentazione di un libro sul

movimento ultras [...].«E il DASPO di gruppo? Prima per gli ultras e ora per tutti» aggiunge un giovane ultras facendo riferimento a una misura repressiva introdotta nel 2014 che consente alla polizia di allontanare le persone dagli eventi sportivi solo perché vicine a qualcuno che ha commesso un'infrazione. [...]» Sto dando una mano al bar del centro ultras e con me c'è Paolo [25 anni], che commenta dicendo che «siamo sempre stati [usati come] porcellini d'India, ma ora abbiamo iniziato a parlare e la gente che viene qua comincia a capire che non siamo noi quelli da temere» (Note di campo, ottobre 2017).

In linea con la prospettiva di De Certeau, «l'emergere di una cesura fra un luogo di cui ci si è appropriati e il suo altro» ha consentito, quindi, ai giovani ultras «di capitalizzare vantaggi acquisiti, preparare future espansioni e acquisire così un'indipendenza in rapporto alla variabilità delle circostanze» (De Certeau 2001: 69). Attraverso «A Freccia» i giovani ultras hanno lentamente cambiato la loro posizione nella scena politica locale, non solo acquisendo una visibilità sociale che prima non cercavano e/o non ottenevano, ma anche proponendosi come punto di riferimento alternativo all'ordine dominante. Una continuità, infatti, emerge tra il sentimento iniziale di apatia e disillusione che porta i giovani ultras a partecipare al mondo ultras per trovare una soluzione quotidiana alla propria condizione di marginalità, l'occupazione della bocciofila per creare uno «spazio protetto e separato» dal resto della società e la successiva trasformazione di questo spazio in un luogo aperto alla cittadinanza, a quella società che si cercava, inizialmente, di evitare. La continuità appare essere legata al tentativo di definire un proprio mondo all'interno di quello esistente.

[Parlando di un progetto di riqualificazione e lotta al degrado urbano promosso dal Comune in una delle principali piazze cittadine che, sostanzialmente, ha trasformato la piazza da luogo di aggregazione giovanile a spazio vuoto, una delle ultras dice che] ti stanno completamente reprimendo, non hai più possibilità di aggregazione, [...] per quello che poi Freccia è uno dei progetti per cui io credo di più e spendo tutto il poco tempo libero che ho, perché proprio ti permette di parlare. Ti permette di arrivare qua e di confrontarti con le persone. Permette alla vecchietta che abita lì, di venire qua e magari chiedere spiegazioni, chi sei e chi non sei, cosa fai e cosa non fai, ti permette di ritrovare questo clima di comunità perché alla fine il modo [migliore] per distruggerti è renderti solo. Quindi allontanarti. Più ti tolgono i punti di aggregazione, ma questo vale in generale, non soltanto per l'ultras, vale per tutte le cose, loro cercano praticamente molto di isolarti di modo tale che diventi debole [...] qui diamo una possibilità di aggregarsi che loro non ti danno, che le istituzioni non ti danno più (Elena, Intervista biografica, 37 anni, maggio 2016).

«A Freccia», da questo punto di vista, si distingue come una strategia volta realizzare nel presente il mondo per come lo vorrebbero, ritagliandosi un proprio spazio – al contempo separato da e inserito nel tessuto sociale cittadino – in cui sperimentare la propria idea di società. Se in una prima fase questo avviene con l'obiettivo di «difendersi» dagli «Altri» (i non-ultras, le istituzioni, la società), in una seconda fase si assiste, invece, a un tentativo di «conquistare» gli «Altri».

Torno «A Freccia» dopo un periodo piuttosto lungo di assenza [...] e alcuni ultras mi aggiornano sulle novità e sui progetti parlandomi, in particolare, del comitato Cittadino per la rigenerazione dell'area stadio di cui il gruppo è promotore [...] «Stiamo facendo il nostro genere di politica, la politica di strada, insomma» mi dice Elena [37 anni]. Giorgio [30 anni] aggiunge, ridendo, «stiamo ancora difendendo questa città... anzi no, la stiamo conquistando» (Note di campo, maggio 2017).

V - RIFLESSIONI CONCLUSIVE

Come specificato, ogni gruppo ultras è un *unicum* che presenta caratteristiche distinte e peculiari e il percorso di attivazione socio-politica del gruppo preso in analisi in questo saggio si distingue per una certa unicità all'interno del panorama nazionale. In tal senso, il saggio non ambisce a presentare i suoi risultati come generalizzabili a tutto l'universo ultras, né a sostenere che ogni gruppo ultras dimostri le stesse capacità e la stessa volontà di attivazione di quello qui studiato. Si è inteso, piuttosto, dare voce al processo di attivazione e di *empowerment* di una comunità sociale che si distingue per la sua marginalità simbolica, culturale e, per quanto concerne il caso di studio qui presentato, risulta composta da giovani che esperiscono una condizione di subalternità anche sul piano materiale.

Rispetto a molti degli studi condotti sul mondo ultras, l'analisi della storia di «A Freccia» e dei giovani che hanno portato avanti questo processo partecipativo permette, innanzitutto, di fare luce sulla dimensione conflittuale e critica delle pratiche ultras, mostrando come i gruppi di tifosi organizzati possano trasformarsi in veri e propri attori politici sul territorio locale. Il gruppo ultras oggetto di questo saggio si è dimostrato, infatti, in grado di passare dalla dimensione della «tattica» e, quindi, della sopravvivenza in un mondo ostile, alla «strategia», ovvero alla definizione di uno «spazio proprio» a partire da cui proporre la propria idea alternativa di società (De Certeau 2001).

In questa prospettiva, la storia dei giovani ultras può essere letta come un tentativo di *unpack and ground* la loro disaffezione in progetti che consentano loro non solo di esprimere dissenso o disaffezione, ma anche di riconquistare un potere nel plasmare le proprie vite, di reclamare un'identità che vada oltre gli stereotipi.

La storia di «A Freccia» è, infatti, il racconto di una sfida al mondo esterno, agli «Altri», e alla loro capacità di riconoscere le istanze di partecipazione provenienti da soggetti stigmatizzati e marginalizzati che consente di riflettere, più in generale, sul rapporto tra stigma, marginalità e partecipazione e sulla relazione tra giovani e sfera partecipativa.

Partendo dall'idea per cui il movimento ultras può essere considerato come la «cartina di tornasole del malessere della gioventù» (Marchi 2014: 18), ovvero una realtà in cui il malessere giovanile trova espressione in forme amplificate e nella consapevolezza della specificità delle storie biografiche e partecipative presentate in questo saggio, appare possibile evidenziare l'emergere, tra i giovani ultras coinvolti in questa ricerca, di una serie di tendenze che appaiono esemplificative di dinamiche riguardanti i giovani contemporanei e, in particolare, il loro rapporto con la sfera pubblica, intesa come spazio in cui dare voce al proprio malessere chiedendo o elaborando una soluzione.

Spesso descritti come disinteressati, passivi, schiacciati su una dimensione eccessivamente individuale e incapaci di comprendersi e agire come agenti moralmente responsabili in grado di partecipare alle sorti del mondo che li circonda (Honnet 1995), i giovani italiani appaiono, ormai da tempo, essere vittime di un processo di stigmatizzazione collettiva che, combinandosi con difficoltà oggettive legate al generale peggioramento delle loro condizioni di vita, ha limitato fortemente la loro capacità di

vivere con pienezza la sfera pubblica del proprio paese. Le storie dei giovani ultras, in questa prospettiva, possono essere considerate come lenti di ingrandimento attraverso cui guardare gli effetti che questo protratto processo di marginalizzazione e stigmatizzazione collettiva *sta producendo* sulla popolazione giovanile.

Da questo punto di vista, le pratiche dei giovani ultras appaiono esemplificative di processi che, con sempre maggiore evidenza, si registrano tra quei giovani contemporanei che, a partire dalla propria protratta condizione di marginalità sociale, si impegnano per creare un nuovo mondo nel «guscio» di quello vecchio, avviando esperienze partecipative che si pongono l'obiettivo di elaborare una soluzione alla propria (e/o altrui) condizione di marginalità e difficoltà (De Luigi et al. 2018) e trasformando la partecipazione in una strategia di resistenza quotidiana.

BIBLIOGRAFIA

Augé, M.

2016 *Football: il calcio come fenomeno religioso*, EDB, Bologna.

Budka P. e Jacono D. (2013). *Football fan communities and identity construction: past and present of "ultras rapid" as sociocultural phenomenon*. Paper presentato alla conferenza "Kick It ! The Anthropology of European Football", Vienna, 25-26 Ottobre 2013.

Dal Lago, A.

1990 *Descrizione di una battaglia*, Il Mulino, Bologna.

De Biasi, R. e Lanfranchi, B.

1997 *The importance of difference: football identities in Italy* in Amstrong G. e Giulianotti R. (a cura di) *Entering the field: new perspectives on world football*, Berg, Londra, pp. 92-123.

De Certeau, M.

2001 *L'invenzione del quotidiano*, Edizioni Lavoro, Roma (ed. or. 1990).

De Luigi, N., Martelli, A., Pitti, I.

2018 *New forms of solidarity and young people: an ethnography of youth participation in Italy*, in Pickard, S. e Bessant, J. (a cura di), *Young people regenerating politics in times of crisis*, Palgrave, Londra, pp. 253-271.

Doidge, M.

2015 *Il calcio as a source of local and social identity in Italy* in Merkerl U. (a cura di) *Identity discourses and communities in international events, festivals and spectacles*, Palgrave, Londra, pp. 37-53.

Dunning, E. (a cura di)

2002. *Fighting fans: football hooliganism as a world phenomenon*, University College Dublin Press, Dublino.

Giulianotti R., Bonney N. e Hepwort B. (a cura di)

1994 *Violence and social identity*, Routledge, Londra.

- Hall, S. e Jefferson, T.
1976. *Resistance through rituals: youth subcultures in post-war Britain*, Routledge, Londra.
- Hebdige D. (1991). *Subculture: the meaning of style*, Routledge, Londra
- Honneth, A.
1995 *The struggle for recognition: the moral grammar of social conflict*, MIT Press, Cambridge.
- Lo Verde, F. M.,
2014 *Sociologia dello sport e del tempo libero*, il Mulino, Bologna.
- Marchi, V.
2014 *Il derby del bambino morto. Violenza e ordine pubblico nel calcio*, Alegre, Roma.
2015 *Ultrà: le sottoculture giovanili negli stati d'Europa*, Hellnation, Roma.
- Mudu, P.
2012 *At the intersection of anarchists and autonomists: autogestioni and centri sociali*, in «Acme», 11, pp. 413-438.
- Pilkington, H.
2016 *Loud and proud: passion and politics in the English defence league*. Manchester University Press, Manchester.
- Pitti, I.
2018 *Being women in a male preserve. An ethnography of female football ultras*, in «Journal of Gender Studies» (in pubblicazione).
- Poliandri, C., Balestri C.
1998 *The ultras, racism and football culture in Italy*. In Brown A. (a cura di) *Fanatics! Power, identity and fandom in football*, Routledge, Londra.
- Pope, S.
2011 *Like pulling down Durham cathedral and building a brothel: women as new consumer fans?* In «International Review for the Sociology of Sport», 46, pp. 471–87.
- Roversi, A.
1994 *Il sociologo e l'ultrà. Gli studi sul teppismo calcistico*, in Marchi V. (a cura di) *Ultrà: le sottoculture giovanili negli stati d'Europa*, Koiné, Roma.
- Scandurra, G.
2017 *Conflitto e violenza. Il caso dei gruppi ultras del Bologna calcio* in «Dada. Rivista di antropologia post-globale», 1, pp. 247–80.
- Schwartz O (2011) 'Peut-on parler des classes populaires ?' *La Vie Des Idées*, 13 September 2011. <http://www.laviedesidees.fr/Peut-on-parler-des-classes.html>, 10/01/2018.

Siblot Y., Cartier M., Coutant I., Masclet O. e Renahy N.
2015 *Sociologie des classes populaires contemporaines*. Armand Colin, Parigi.